

ЎЗИГА ХОС ШЕЪРИЯТ

Шарипова Лайло,
БухДУ профессори, ф.ф.д.
Низомова Камола,

БухДУ филология факультети, 3-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026533>

Аннотация: Бухорода яшаб ижод этган, умрини Бухоронинг, бухороликларнинг образини яратишга сарфлаган шоирлар бор. Улардан бири шоир Тошпўлат Аҳмад бўлиб, шеърияти халқона оҳангга йўғрилган, бадиияти ўзига хослиги билан ажралиб туради. Мақолада шу ҳақда фикр боради.

Калит сўзлар: образ, Бухоро, бухоролик, талмеҳ, шеър, халқона оҳанг.

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими Тошпўлат Аҳмаднинг ижоди, ҳаёт йўли ҳақида фольклоршунос, адабиётшунос олим О.Сафаров “Туйғуларда тарих жилоси” номли йирик тадқиқотини яратди. Шоир Тошпўлат Аҳмаднинг китобларига Ўзбекистон Қаҳрамони А.Орипов, профессор О.Сафаров, ёзувчи Жўра Фозил, шарқшунос олим Ғулом Карим сингари олимлар, ижодкорлар юрак кўрларини қўшиб сўзбоши ёзганлар. Шоирнинг китобларига тақризлар ҳам ёзилганки, буларнинг бари истеъдодли шоир, адабиётшунос Шодмон Сулаймон тўплаб, нашрга тайёрлаган “Тошпўлат Аҳмад: “Излаганим сенсан, она-Бухоро” китобида келтирилган. Шоир истеъдоди, меҳнатига лойиқ тарзда ҳаётлигида эъзозлангани қувонарлидир. Ҳозир ҳам шоир ижоди эъзозда эканини таъкидлаш лозим. Биргина далил кифоя: шоирнинг қўшиққа айланган шеърлари тез-тез жаранглаб туради, айтайлик, қуйидаги мисралар доимо ижро этилади:

Синони сарафроз этган,
Рўдакий қалбин соз этган,
Наршахий овоза этган –
Бухорои шарифдир бу,
Бухорои шарафдир бу!

Шеърда дунё тиббиёт илмининг улуғи бўлган ва ҳозирда ҳам шундай қадрга эга Ибн Сино, шоирларнинг Одам Атоси саналган Рўдакий, тарихчи Наршахий номини келтириш орқали талмеҳ санъати ҳосил қилинар экан, шариф шаҳар буюклиги далилланади. Шоир, драматург, журналист, публицист, таржимон Тошпўлат Аҳмад шеърияти ўзига хос. Аксарият шеърлари Бухоро ва бухороликлар ҳақида эканини таъкидлаш лозим. У Бухорога бағишланган фахриясини шундай бошлайди:

Етти фалак буржида
Шамсу қамар Бухоро.
Турон Замин бағрида
Зийнату зар Бухоро .

Шоирнинг “Имонга ёр бу юртнинг”, “Бухорои шариф бу” каби шеърлари ҳамда “Бухоронома” достонида Бухоро; “Сиёвуш”, “Тегина Бегим Моҳ”, “Уста Ширин монологи”, “Мирзо Абдул Карим Бухорий истаги”, “Фитрат фиғони”, “Айний”, “Шариф Нурхонни эслаб”, “Мен йўлдаман”, “Ҳаётга қайтиш”, “Шаҳардан зерикканда”, “Алпомиш” сингари шеърларида бухороликлар образи ўзига хос тарзда тасвир этилган. Айниқса,

“Бухоронома” достони яратилган палласидаёқ мухлисларини топиб, кўпларга ёд бўлиб кетган эди:

Тарих варақлайман бағрим хун бўлиб,
 Асрлар ўтарлар ойсиз тун бўлиб.
 Қулоғимга келар отлар дупури,
 Замонлар шовқини, қалблар гупури.
 Хаёлда жонланар мозий бетартиб,
 Давронлар, карвонлар ўтар саф тортиб.
 Кечмишнинг шу сўнгсиз денгизи аро,
 Излаганим сенсан, она-Бухоро!

Шоир Бухорони, бухороликларни тараннум этар экан, шеърхон эътиборини шариф шаҳар тарихининг қайсидир жиҳатига торта олган, унинг дардларини ўз дарди билиб сатрлар қатига жо айлаган.

Шоир ижоди фольклордан сув ичган десак ўринли бўлади. Унинг “Ишқ – юрак офтобидир”, “Қирмизи олича”, “Қирмизой”, “Жайроним бор эди” каби шеърлари шоирнинг ўзи томонидан “Халқ йўлида” деб белгилаб берилган. Бу ҳақда устоз олим О.Сафаров шундай ёзади: “Тошпўлат Аҳмад халқ кўшиқларининг ўтлиғ оҳанги ва теран мазмунига мутаассир бўлганлиги туфайли уларнинг поэтик оҳангига, мазмунига уйғун ўйноқи шеърлар, кўшиқлар, тўртликлар, саккизликлар ва ҳатто иккиликлар яратиш жараёнида ҳам ўз маҳоратини чархлаб бораётир”. Устознинг фикрларини давом эттирсак, бу шеърларда фольклорга хос ритм стилизация қилинганини айтиш мумкин. Айни чоқда, шоир қарғиш, олқиш, мақолни шеърлари таркибида келтириб, оддий фольклоризмларни яратган:

Қассоб, пичоғинг синсин,
 Қора қайроғинг синсин,
 Бағринг тошми шунчалар,
 Кўзинг очми шунчалар?

Шоир шеърятти жанрлари ранг-баранг. Иккилик, тўртлик, саккизлик, марсия, ғазал, мухаммас, сонет, дoston сингари жанрларда асарлар яратган шоир уч шеърый тизимда ҳам ижод қилди. Аммо шеъряттида бармоқ шеърый тизими устун. Кўринадики, Тошпўлат Аҳмад шеъряттининг асосий вазнлари бармоқ шеърый тизимида дахлдор:

Ҳаёт дарсхонадир – сабоғи мушкул,
 Қалбинг очолмасанг – сўроғи мушкул,
 Ёниб-ёнди́рмасанг – адоғи мушкул,
 Энг аввал муаллим – устозга таъзим,
 Жонажон, жонсўзон мумтозга таъзим (35-бет).

Шоир эркин шеърый тизимда ҳам шеърлар битди. Бу шеърларнинг баъзиларини шоир “сочма шеърлар” деб белгилади. Аммо бу шеърлар мансуралар бўлмай, эркин шеърый тизим вазнларида яратилган, бизнингча. Унинг “Хаёл кўнғироқлари” шеърый туркуми сарбастнинг чиройли намуналаридир:

Ҳой, биродар,
 Қўйинг, тош отманг,
 Хуркитманг полапон қушларни.
 Улар мевангизни талаб кетишмайди,

Ё бировга хуфёна сотишмайди.

Ёки бус-бутун еб,

шип-шийдам этишмайди

Боғингизни!

Улар шунчаки куйлашни

Ўрганишяпти,

Ўз тилларида сўйлашни

Ўрганишяпти.

Кўшиққа, кўшиқчига тош отмайдилар...(263-бет)

Шоирнинг арузда яратган шеърлари ҳам кўнгилтортар эканини эътироф этиш лозим.

Бу вазнда шоир кўп шеърлар битди деб бўлмайди. Аммо ғазаллари, мухаммаслари бор.

У ғазалларини Тошпўлат, Аҳмадий тахаллуслари билан битди. “Баҳор келтирдим”,

“Юрагим”, Ой деган ҳам оқ чекар”, “Бу оламнинг олийлиги” ғазалларини мисол

келтириш мумкин. “Гуллар юзида ханда” шеъри Саида Зуннунова, “Бу кўнгил” шеъри

Туроб Тўла ғазалига мухаммас сифатида дунёга келган:

Олам бунча дилрабо, бундан дилдор ўтдими,

Булбулнинг тили бийрон, созли наҳор ўтдими,

Йиллар қувончи борон, нозли баҳор ўтдими,

Гуллар юзида ханда, бу боғдан ёр ўтдими,

Одатин қилмай канда, яна бедор ўтдими? (77-бет)

Мухаммасда ғазал вазни, қофияси сақланар экан, Тошпўлат Аҳмаднинг ҳам маҳорати юз кўрсатган.

Шоир Тошпўлат Аҳмад шеърияти ҳақида ҳали кўп ёзиш мумкин. Ишонамизки, ҳали кўп бор ёзилади. Чунки шоирнинг ижоди ўзига хосдир.

Reference:

1. Тошпўлат Аҳмад. Умрим гулоби.– Тошкент: Наврўз, 2013.
2. Тошпўлат Аҳмад. Бухоронома.– Тошкент: Фан, 1997.
3. Тошпўлат Аҳмад. Шарқ гавҳари.– Тошкент: Шарқ, 2007.
4. Сафаров О. Тарихни куйлаган шоир / Китобда: Тошпўлат Аҳмад. “Излаганим сенсан, она-Бухоро!” – Бухоро: “Бухоро”, 2007.
5. Тошпўлат Аҳмад. Умрим гулоби.– Тошкент: Наврўз, 2013.